

Instrucciones para personal que entrevista

- 1. Revisar, en primer lugar, el anexo *Recordatorio de cuestiones generales sobre entrevistas de investigación***
- 2. Cuestiones específicas de este cuestionario atendiendo a los objetivos de investigación y el perfil de las personas entrevistadas**
 - El objetivo de la entrevista es explorar la percepción individual de las madres sobre los cambios experimentados por ellas desde la etapa previa al embarazo hasta el postparto, incluyendo también a los padres y madres no gestantes o progenitores no binarios, así como la información a la que tenían acceso en relación a estos cambios y cómo esta afectaba y se relacionaba con la percepción y vivencia de las madres y padres.
 - Lo ideal es que la persona que vaya a realizar la entrevista sea la misma que haya estado en contacto con ellas previamente para concretar la entrevista. De esta manera, iremos generando algo de confianza con ellas.
 - Dentro de lo posible, las entrevistas serán presenciales en un sitio tranquilo, lo más silencioso posible, evitando estímulos que puedan dificultar la concentración y apertura a la hora de hablar. En el caso de que deseen realizarlas con sus hijas e hijos presentes, debemos considerarlo bien. Si son bebés y no tienen inconveniente en realizarlo en su domicilio, podría ser necesario por agenda y para la tranquilidad de la madre (evitando la ansiedad por separación). Pero si son mayores de año o año y medio, es más probable que las madres se vean condicionadas por la necesidad de prestarles atención o que su presencia condicione que se atrevan a revelar. Podría ajustarse a la hora de la siesta, por ejemplo, siempre y cuando se asuma el riesgo de que esa entrevista se pierda, pero dada la realidad de la maternidad, será necesario realizar esos esfuerzos. Si se realiza en un espacio propio, por ejemplo, una sala del centro de investigación, debemos contar con material para motivar y entretener a los niños/as, evitando dejar esta responsabilidad a las madres. Si las madres ya se han incorporado a su trabajo, otra opción es acudir a su centro de trabajo (si disponen de una sala tranquila en la que se puede asegurar no ser interrumpidas por si las reacciones emocionales son intensas), si bien la larga duración de la entrevista, con la que debemos ser honestas, dificultará que nos ofrezcan franjas horarias durante su jornada laboral en muchos o la mayoría de los casos. En el caso que se entreviste a la madre y a su pareja, se intentará realizar en un lugar tranquilo, por turnos, ocupándose del menor el progenitor que no está siendo entrevistado.
 - Es necesario recalcar que previamente a la entrevista es fundamental generar un ambiente tranquilo y seguro donde sientan que pueden comunicar su experiencia personal sin temor. Para ello es necesario realizar una explicación de la estructura de la entrevista, los temas concretos que se van a tratar así como hacer uso de técnicas de escucha activa y empática donde se exprese un interés genuino ante

las historias de las madres. Todo esto es crucial para que la información recogida sea pertinente y se ajuste a los objetivos de la entrevista.

- Es necesario recalcar que no serán juzgadas. Nos interesa su vivencia real, tal y como la sienten de forma auténtica.
- La entrevista debe ser lo más fluida posible, fomentando lo más similar a una conversación, pero a la vez debe recabar la información necesaria. El primer bloque está-diseñado para observar las temáticas que llaman más la atención a las personas entrevistadas sin condicionar las respuestas. Este primer bloque es más general mientras los siguientes incitan a hablar de cuestiones durante el embarazo, parto o postparto ya en esta sección de la entrevista. El objetivo es no olvidar preguntar por ciertos aspectos, mientras es responsabilidad de quién entrevista, si la persona entrevistada ya ha citado dicho aspecto, valorar a) dar la cuestión por respondida b) profundizar si ha sido mencionada de manera más tangencial o incompleta, afectando lo mínimo posible el ritmo conversacional que facilite la expresión del entrevistado/a.
- El guión cuenta con muchas preguntas. Algunas de ellas se irán respondiendo antes de llegar al bloque correspondiente y no será necesario hacer esas preguntas o sólo de manera que retomemos por si tienen algo que añadir. Por ello es importante la escucha activa, repetir lo que se ha oído antes y preguntar si se quiere añadir algo para evitar cansancio o sensación de que no la atendemos por parte de la persona entrevistada.
- Es fundamental comprender bien lo que nos dice. Si tenemos dudas, no dudemos en solicitar de forma cálida aclaraciones, explicando que queremos asegurarnos de haberla comprendido, evitando que la persona entrevistada sienta que no se explica bien.
- Si la entrevista ha generado reacciones emocionales, es importante dejar tiempo para que se expresen y se calmen, sin inhibirlas, así como explicar que puedes quedarte un rato a hablar sobre lo que le pasa tras terminar la entrevista. No podemos solucionar sus problemas, pero sí hacer sentir a las madres y padres entrevistados que los escuchamos.
- Las transformaciones fisiológicas maternas están escasamente o no están presentes en los libros de texto de biología, y divulgación científica en general, atendiendo a la revisión bibliográfica realizada para el proyecto. Por ello, es de esperar que cuando las madres hablen de cambios, tiendan a obviar cambios de carácter fisiológico, físico o corporal. Si no son mencionados debemos preguntar por ellas ya que es uno de los objetivos de investigación, es una cuestión a atender durante el conjunto de la entrevista.
- Algunos de estos cambios físicos pueden relacionarse con el área ginecológica, uro-genital o el suelo pélvico, por ejemplo, zonas asociadas a la intimidad de las personas. Por ello, la delicadeza en las aclaraciones si algo no se comprende así como recalcar el espacio seguro en que se encuentran serán especialmente necesarios. Además, debemos usar las palabras correctas para referirnos a estas zonas: genitales, vulva y vagina.

- También la revisión bibliográfica indica que las visiones sobre los cuerpos de las mujeres tienden a ser negativas, incluyendo a las propias mujeres (por presiones culturales entre otras). Por ello, si los cambios que se mencionan son sólo negativos será necesario preguntar si valoran que los cambios les han resultado útiles y para qué. Debemos atender a la existencia del sesgo, pero si la visión es negativa, también permitir que se exprese. El guión incluye especificaciones sobre cómo hacerlo, es necesario revisarlo bien y debatir esta cuestión si es necesario antes de comenzar.

- Aunque la entrevista será grabada (si tenemos el permiso), eEs importante tomar notas **durante y tras** sobre los siguientes aspectos:
 - Cuestiones generales de entrevista a ser anotadas en el cuaderno de campo (ver Anexo sobre **Recordatorio de cuestiones generales sobre entrevistas de investigación**)
 - Reacciones emocionales a los temas: alegría, ira, frustración, incertidumbre, tristeza, sorpresa, curiosidad... Estas emociones pueden expresarse a través del tono de voz, la velocidad al hablar, los silencios o incluso la postura corporal. Debemos realizar anotaciones al margen en el espacio indicado para ello en el guión de entrevista.
 - Cuestiones que el entrevistado/a ha destacado, tanto porque han aparecido más veces, como porque la reacción emocional ha sido más intensa.
 - Otras notas que valores importantes: comodidad/timidez del entrevistado/a, situación contextual particularmente relevante, posible malinterpretación de preguntas pese al testeo del cuestionario u otros.
 - En caso de que no quieran que la entrevista se grabe, deberemos tomar notas sobre todas las respuestas que van dando.